

СИЁСИЙ ҲОКИМИЯТ ЛЕГАЛЛИГИ ВА ЛЕГИТИМЛИГИ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Камолиддин МИРЗААХМЕДОВ,
Ўзбекистон Миллий университети

“Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ таълими” кафедраси сиёсий фанлар
бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент.

Тел: (99) 858-44-17

e-mail: lawyer-mkm@bk.ru

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф давлат бошқаруви тизимининг ўзига хос шаклини намоён этувчи муҳим сиёсий механизмлар: легаллик ва легитимлик тушунчаларининг мазмуни, сиёсий ҳокимиятнинг барқарорлиги, узвийлиги ҳамда узоқ муддатга мавжудлик эҳтиёжини таъминлашда легаллик ва легитимликни шакллантиришнинг ўзиг хос технологияларини концептуал таҳлилини очиб берган. Шунингдек, сиёсий ҳокимиятни жамият томонидан қўллаб-қувватлаш, унинг фаолиятига бўлган ишончни мустаҳкамлашда легалл ва легитим муносабатларининг самарали йўналишларини кўрсатиб ўтган.

Калим сўзлар: легитимлик, легаллик, сиёсий ҳокимият, давлат бошқаруви, раҳбар кадр, бошқарувчи кадрлар, инсон ресурслари, бошқарув тизими, етакчи.

Аннотация: В данной статье автором раскрыт концептуальный анализ важных политических механизмов, проявляющих уникальную форму системы государственного управления: содержание понятий легальности и легитимности, своеобразные технологии формирования легальности и легитимности в обеспечении стабильности, целостности и долгосрочное существование политической власти. Также он показал эффективные легальных и легитимных отношений в поддержке политической власти обществом, укреплении доверия к ее деятельности.

Ключевые слова: *легитимность, легальность, политическая власть, государственное управление, административный персонал, управленческие кадры, человеческие ресурсы, система управления, лидер.*

Resume: *In this article, the author revealed a conceptual analysis of the important political mechanisms that manifest a unique form of the state administration system: the content of the concepts of legality and legitimacy, the specific technologies of the formation of legality and legitimacy in ensuring the stability and integrity of political power and the need for long-term existence. Also, he showed the effective directions of legal and legitimate relations in the support of the political power by the society as well as strengthening of trust in its activeness.*

Key words: *legitimacy, legality, political power, state management, administrative personnel, administrative staff, human resources, government system, leader.*

Кириш.

Тараққиётнинг демократик ривожланиш йўлини танлаган давлатлар учун индивидуализм ва жамоавийликни уйғунлаштиришнинг институционал механизмларини қўллаш ҳамда демократик шаклдаги легалл ва легитим сиёсий ҳокимиятни таъсис этиш масаласи замонавий илмий тадқиқотларнинг долзарб йўналишларидан биридир. Ушбу масалани амалий ҳал этишдаги мураккабликлар кўп жиҳатдан сиёсий ҳокимият ва сиёсий режимни легаллаштириш ва легитимлаштиришнинг аниқ бир йўналишларини ишлаб чиқишга боғлиқ. Чунки, давлатни бошқарув тизими акс эттирувчи сиёсий тизим томонидан ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва ҳуқуқий ривожланиш мақсадларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш давлатнинг самарали ислоҳотлар олиб боришининг асосини ифодалайди. Бугунги амалиёт шуни кўрсатадики, давлат ҳокимияти ва сиёсий ҳокимиятни легаллаштириш ҳамда легитимлаштиришнинг асосий шакли айнан сиёсий режимдир.

Сиёсий ҳокимият ўзининг онтологик ва ижтимоий табиати туфайли легаллик ва легитимликка эҳтиёж сезади, бу унга барқарорлик, узвийлик, алоқадорлик, ҳамкорлик ҳамда узок муддатга мавжудлик истагини амалда таъминлайди. Легаллик ва легитимлик тушунчалари нафақат давлат ҳокимияти тизими билан балки, ҳар қандай ташкилотда ходимлар ва раҳбар бошқарувчилар ўртасида юзага келадиган сиёсий-ҳуқуқий муносабатлар, қўлланиши ва бўйсунуши бўйича ўзаро функцияларни ижро этилишининг сифат жиҳатларини очиқ беради. Легаллик ва легитимлик муносабатлари-барқарорлик, барқарорлик эса, тараққиёт асосидир. Шунинг учун давлат ва жамият барқарорлиги, ривожланиши ҳамда самарадорлигини таъминлашнинг энг муҳим асоси сифатида легитимлик ва легаллик омилларини ўрганиш зарур. Зеро, легаллик ва легитимлик муносабати Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек: “давлат бошқарувида очиқликка асосланган, самарали қарорлар қабул қилиш тизимини татбиқ этиш”[1] нинг муҳим ижтимоий-сиёсий ҳамда ҳуқуқий механизмларидир.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили.

XIX аср ўрталарига келиб, сиёсий ҳокимиятнинг легаллиги ва легитимлигини шакллантириш масаласи немис илмий-тадқиқот мактаби вакиллари томонидан давлатнинг келиб чиқиш назариялари билан узвий боғлиқ ҳолда ўрганиш ва илмий таҳлил этишга жиддий эътибор қаратила бошланди. Европа сиёсат назариясида сиёсий ҳокимиятнинг легаллиги ва легитимлиги муаммоси М.Вебер, Р.Арон, К.Шмитт, Ж.Хабермас, М.Хайдеггер, К.Ясперс ва бошқа олимларнинг “замонавий сиёсий ҳокимиятнинг мавжудлиги”, “демократия ва ҳуқуқий легитимлик”, “жамоатчилик консенсуси” ва “меъёрий-қиймат” каби илмий назариялари орқали очиқ берилди[2].

Сиёсий ҳокимиятни легаллаштириш ва легитимлигини таъминлаш тушунчаларининг динамик ривожини асосан XX асрга тўғри келиб, Ғарбий

Европа сиёсат фалсафаси ва консенсус ғоясига асосланган либерал-демократик тафаккур анъаналарига мос равишда таълқин қилиш ушбу даврда оммалашди. Ҳозирда кўплаб давлатлар ўзининг сиёсий ривожланиш анъаналарига кўра, легаллик ва легитимлик масаласини - сиёсий ҳокимиятни амалга оширишнинг мазмуни, усули ва даражаси каби таркибий қисмлар сифатида тадқиқ этишни самарали деб билишади. Бу эса, легаллик ва легитимлик назариясини “сиёсий ҳокимият тузилмалари ўртасида ижтимоий келишув, ҳамкорликка эришиш ва уларни жамият томонидан қўллаб-қувватланишини таъминлашга асосланган бошқариш технологиясини очиб берувчи махсус сиёсий назария” сифатида талқин этишни шакллантирди.

Тадқиқот методологияси.

Маълумки, давлат ҳокимиятининг функционал моҳиятидан келиб чиқиб, уни қуйидага асосий белгиларини кўрсатиш мумкин:

оммавийлик - давлат ҳокимияти бутун жамият, халқ номидан иш кўради ва ўз фаолиятининг оммавий манбаларига эга бўлади;

махсус аппаратга эгаллик - давлат ҳокимияти яхлит вертикал ва горизантал бошқарув тизимини ташкил этувчи давлат органлари орқали ўз таъсирини амалга оширади;

олий ҳокимият ҳисобланади - давлат ҳокимияти сиёсий ҳокимиятнинг олий кўриниши;

суверенитет - давлат ҳокимияти ички ва ташқи муносабатларда, давлат функцияларини амалга ошириш соҳасида мустақил ҳисобланади;

легитимлик - давлат ҳокимиятини ўз халқи, шунингдек халқаро ҳамжамят томонидан тан олинганлигини ифодалайди;

легаллик - давлат ҳокимиятининг ҳуқуқий жиҳатдан (конституция ва қонунлар асосида) шаклланганлигини кўрсатади[3].

Легитимлаштиришнинг асосий мезони нима? Бу саволга жавоб беришда икки муҳим ёндашув бир-бирига тўқнаш келади.

1. Либерал-демократик ёндашувга кўра, фақат демократик тартиб-қоидалар натижасида шаклландиган сиёсий ҳокимият легитим ва легалл деб, тан олинмиши керак. Куч ва зўравонлик натижасида ўрнатилган ҳар қандай сиёсий ҳокимият легитим ва легалл деб, тан олинмайди.

2. Прагматик ёндашувга кўра эса, асосий мезон нафақат сиёсий ҳокимиятни сайлаш йўли орқали шакллантирилиши, балки ушбу ҳокимият томонидан жамиятда ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий барқарорликни сақлаш қобилияти билан белгиланади.

Таҳлил ва натижалар.

Жумладан, XX асрнинг бошларида сиёсий ҳокимият борасидаги қарашлари билан фанга катта ҳисса қўшган социолог олим М.Вебер ўз асарларида сиёсий ҳокимият легитимлигини шакллантиришга оид муҳим илмий-амалий тақлифларини илгари сурди. Унинг фикрича, сиёсий ҳокимият легитимлигини шакллантириш қўйидаги механизмлар орқали самарали амалга ошириш мумкин:

- 1) аффектив-ҳиссий содиқлик асосида;
- 2) кадр-қиммат ва мақсадга мувофиқлик асосида;
- 3) манфаат асосида[4].

М.Вебернинг эътирофига кўра, легитимликни тавсифловчи ички асослар ҳам мавжуд бўлиб, улар сиёсий ҳокимиятнинг институционал ва функционал мақоми; давлат бошқарувчиларининг етакчилик хусусиятлари; легаллик ва компетентлик асосида ташкил этилган оқилона бошқарувдир. Бу билан М.Вебер сиёсий ҳокимият легитимлигини шакллантиришга доир илмий назарий концепциясига иккита асосий йўналишни киритади:

- жамият томонидан сиёсий ҳокимиятини тан олиш даражаси;
- жамиятда бошқариладиган қатлам учун сиёсий ҳокимиятга бўйсунмиш мажбуриятини яратиш.

Фикримизча, сиёсий ҳокимиятнинг легаллиги ва легитимлиги принципи фуқароларнинг бошқарув қарорларига бўйсунishi учун ихтиёрий розилигини таъминлашга ва сиёсий ҳокимиятнинг таъсир кўрсата олиш ҳуқуқини тан олишга қаратилган сиёсий жараёнدير. Фуқаролар томонидан ҳам, бутун жаҳон ҳамжамияти томонидан ҳам сиёсий ҳокимият талабининг легитимлиги агар ҳукумат демократик ғояларга содиқлигини намоён қилса, ўз фаолиятида қадриятлар, анъаналарга ҳурмат тамойилидан келиб чиқсагина самарали амалга ошиши мумкин. Бу билан легитимлик масаласини демократик сиёсий ҳокимиятнинг энг муҳим хусусияти деб ҳисоблаш мумкин.

М.Вебер фикрича “ҳукмронлик аниқ бир тартибга бўйсунishi ислоҳ қилиш имкониятидир[5]”. “Бўйсунishi мотивлари” призмаси орқали М.Вебер легитимликнинг учта идеал турини ажратиб кўрсатади:

- анъанавий легитимлик;
- харизматик легитимлик;
- рационал-ҳуқуқий легитимлик.

Бугунги амалиёт шунини кўрсатадики, легитимликнинг танланган юқоридаги турлари бир-бирига қарама-қарши эмас, балки улар ҳатто бир-бирига боғланган ва бир-бирини тўлдирувчи жараёнлардир.

Ҳозирги тезкор модернизациялашув босқичда сиёсий ҳокимиятнинг легитимлигини таъминловчи асосий сиёсий технологиялар қуйидаги жараёнларга қаратилиши лозим:

- миллий-маданий манфаатлар, қадриятлар ва эҳтиёжларга мос келадиган сиёсатни шакллантириш;
- давлат бошқарувида бошқарувнинг маъмурий усулларини, кадрлар сиёсатини самарали жорий этиш ҳамда давлат хизматлари кўрсатишда халқ билан мулоқотнинг ташкилий, ҳуқуқий ва сиёсий технологияларини қўллаш;

-миллий хавфсизликни таъминлаш, таҳдидлар ва фавқулодда вазиятларга адекват жавоб беришнинг сиёсий механизмлари сифатида инсон хавфсизлиги, жамоат хавфсизлиги, миллий ва маданий хавфсизликни таъминлаш;

-сиёсий институтларнинг давлат бошқаруви органлари билан ҳамкорлиги ҳамда фуқароларнинг сиёсий жараёнлардаги иштирокини таъминлаш;

-сиёсий тизим трансформацияси жараёнида давлат ва жамият ривожининг миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлигини ошириш.

М.Вебернинг сиёсий ҳокимият легитимлиги концепцияси билан бир каторда америкалик сиёсатшунос Д.Истоннинг илмий-назарий ёндашувлари ҳам замонавий сиёсатшуносликда жуда машҳур. Д.Истон учун легитимлик сиёсий тизимнинг барча компонент ва элементларининг барқарорлигини таъминлаши мумкин бўлган имкониятдир. Д.Истон “сиёсий ҳокимиятнинг легитимлиги инсонларнинг ахлоқий тамойилларига ҳамда ҳокимият томонидан жорий этилаётган қарорларнинг адолатли ва тўғрилиги ҳақидаги фикрларга риоя қилишига боғлиқ жараёндир”[6], деб таъкидлайди.

Сиёсий ҳокимиятни легитимлаштириш манбалари сифатида Д.Истон:

-ғаявий-мафкуравий жараёнлар;

-давлатда ўрнатилган сиёсий режим;

-сиёсий лидернинг бошқарув маҳорати билан боғлайди.

Давлат ва жамиятнинг ўзаро алоқадорлик омилида легитимлик даражаси қанча юқори бўлса, сиёсий етакчининг давлатни ички ва ташқи сиёсий фаолиятидаги мустақил ҳаракати шунчалик эркин бўлади. Чунки легитимлик қонун доирасида фаолият юритадиган барча сиёсий кучларнинг тенглигидир. Жумладан, конституциявий легитимлик - бутун бир давлат ва жамиятнинг узок муддатли ижтимоий-иқтисодий, маданий эволюцияси, гуманистик тамойиллар ҳамда инсон эркинлиги, халқнинг фаровон турмуш тарзини туб хусусиятига айланиши натижасидир.

Сиёсий ҳокимиятни легитимлаштириш борасида яна бир француз сиёсатшуноси Ж.Шабо легитимлик назарияси “легитимлик-бошқарувчи раҳбарларнинг ҳақиқий сифатларини бошқариладиганлар томонидан тан олиниши ва аниқ ифодаланган розилигидир[7]” деб, таърифлайди. Шунингдек, у легитимликни тўрт: демократик, мафкуравий, технократик, онтологик турларини ажратиб кўрсатади.

Энг кенг тарқалгани легитимлик шакли Ж.Шабонинг фикрича демократик легитимлик бўлиб, бугунги Ғарбий Европа давлатлари маданиятининг ажралмас қисмига айланган кўпчилик иродасига, шахс ва сўз эркинлигига, коллегиял қарорларга асосланганлиги билан изоҳлайди.

Технократик легитимликни эса, бошқарув тизимида менежерларнинг касбий маҳорати ва юксак малака даражаси сифатида тушунилади.

Мафкуравий легитимлик-давлат сиёсий режимининг ғовий-мафкуралашган шаклидир.

Онтологик легитимлик-сиёсий-фалсафий маънога эга бўлиб, инсон томонидан сиёсий жараёнларни англаш даражасининг маиший, илмий ва технологик белгиларига боғлиқдир.

Сиёсий ҳокимият ўзининг ижтимоий-сиёсий табиати туфайли легитимликка муҳтож, бу унга барқарорлик, такрорланувчанлик ҳамда узок муддатга мавжуд бўлиш имконияти таъминлайди. Шу боис, сиёсий ҳокимиятни легитимлаштириш феномени бутун цивилизациялар доирасида узок тарихий жараён натижасида шаклланди. Сиёсий ҳокимиятни легитимлаштириш ҳақида гап борганда бу йўналишда илмий изланишлар олиб борган тадқиқотчиларнинг концептуал қарашларини умумлаштириб, икки йўналишга: сиёсий ҳокимият субъектларининг ваколати, ишончга асосланган тизим сифатида эътироф этилиши ҳамда сиёсий ҳокимиятга нисбатан садоқат, буйсунувчи субъектларнинг сиёсий ҳокимият талабларига риоя қилиши, сўзсиз бажариш қобилияти ва истагининг номоён бўлиши билан боғлаб

тушунтириш анъанасига гувоҳи бўламиз. Фикримизча, сиёсий ҳокимиятни легитимлаштириш жараёни бир вақтнинг ўзида ҳуқуқий, ҳамда сиёсий соҳадаги функцияларни ўзида ифода этади. Бу билан легитимлаштириш жараёни муайян бир давлатнинг амалдаги қонунчилик талаблари асосида сиёсат субъектларининг бошқарув ҳуқуқини объектив баҳолаш ва жамият фуқаролари томонидан мазкур ҳуқуқ нормаларини ихтиёрий равишда тан олиниши тушунилиши лозим.

Легитимлик концепциясининг ривожига америкалик соцолог ва сиёсатшунос олимлардан яна бири С.М.Липсетнинг ҳиссаси катта бўлди. У ўз карашларида сиёсий тизим барқарорлигини сақлаш жараёнида легитимликнинг роли ва аҳамиятини батафсил очиқ берди. С.М.Липсет сиёсий легитимликни “жамият учун энг муносиб бўлган сиёсий тизимнинг сифати аҳоли, турли ижтимоий гуруҳлар ҳамда сиёсий институтлар ўртасидаги манфаатларни бир-бирига мос эканлиги ҳақидаги ишончни сақлаб қолиш қобилиятидир”[8] деб, таъкидлайди.

Легитимлик ҳар қандай сиёсат субъектига манипуляция, ташқи таъсир орқали юкланиши мумкин эмас. Легитимликка айнан сиёсий ҳокимият ва аҳоли ўртасидаги коммуникатив ва перцептив ҳаракат жараёнида эришилади. Бугунги кунда сиёсий ҳокимият легитимлигини шакллантиришнинг энг кенг тарқалган манбаи бу сиёсий тизимнинг демократлашуви ва жамоатчилик фикрига риоя қилишдир.

Хулоса ва таклифлар.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, легаллик ва легитимлик категорияси давлат ҳокимияти фаолиятини асослаб бериш ва объективлаштириш механизми бўлиб, сиёсий ҳокимиятни амал қилиш усулини таҳлил қилиш имкониятини яратиб беради.

Сиёсий ҳокимият легаллиги ва легитимлигини шакллантиришнинг энг муҳим доменантлари сифати: давлат ва жамият ўртасида ягона сиёсий тизим

тўғрисидаги келишувни ўрнатиш; ўрнатилган сиёсий режимни қўллаб-қувватлашда омманинг фаол иштирокини таъминлаш; сиёсий ҳокимият нуфузини ошириш ва сақлаб қолиш учун ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий ва маънавий ресурсларни яратишдан иборатдир.

Мазкур сиёсий механизмлар инсон-жамият-сиёсий ҳокимият ўртасидаги муносабатлар тизимини меъёрий-оқилона ўрнатишга қаратилган бўлиб, давлат ўз ҳукумати ёрдамида халқининг ислохотларга дахлдорлик, масъулият ҳамда фуқаровийлик белгилари орқали ишонч ва тан олиш имкониятини яратади. Бинобарин, сиёсий ҳокимиятининг легитимлиги, унинг фаолият юритиши ва қонунларга амал қилиш қобилиятида ифодаланганлиги ҳокимиятнинг легаллиги учун ҳам, легитимлиги учун ҳам асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь. // Манба: <https://president.uz/uz/lists/view/1371> - Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти.

2. А.А.Керимов. Легитимность политической власти: проблемы дефиниции и основные теоретические модели / А.А.Керимов // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. 2015. № 1 (137). -с. 81-91.

3. Р.Р.Хакимов. Давлат ҳокимияти тизимида парламент: назария ва амалиёт муаммолари: Монография. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти нашриёти. - Т., -Б.15.

4. М.Вебер. Избранные произведения. -М., 1990. -с. 639-647.

5. Ўша асар: -с. 642.

6. Д.Истон. Системный анализ политической жизни (1965) // Политология: хрестоматия / сост. М.А.Василик, М.С.Вершинин. М., 2000.
7. Ж.Л.Шабо. Государственная власть: конституционные пределы и порядок осуществления // Полис. -М., 1993. № 4.
8. А.Ф.Филиппов. Политическая социология. Фундаментальные проблемы и основные понятия // Полития. -М., 2002. № 2.